

CUIDANDO DO BEBÊ PREMATURO COM REFLUXO

CARTILHA EDUCATIVA

FORTALEZA - CE

AUTORA
VANESSA SILVA DE CASTRO MONTE

ORIENTADORA
PROF.^A. DRA. KARLA MARIA CARNEIRO ROLIM

CO-ORIENTADORA
PROF.^A. DRA. FERNANDA JORGE MAGALHÃES

ARTE E DIAGRAMAÇÃO
ALEXANDRE MENDES

REGISTRO

ESTE TRABALHO ESTÁ LICENCIADO SOB CC BY-SA 4.0. PARA VISUALIZAR UMA CÓPIA DESTA LICENÇA, VISITE
[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ISBN: 978-65-01-15317-9

**Universidade
de Fortaleza**

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	04
PÚBLICO ALVO	05
INSTRUÇÕES DE APLICABILIDADE	06
O QUE É O REFLUXO GASTROESOFÁGICO	07
COMO IDENTIFICAR OS SINTOMAS COMUNS DE REFLUXO?	08
COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?	08
QUAL O OBJETIVO DE TRATAR O REFLUXO?	09
O QUE DEVO FAZER, COMO TRATAR E CUIDAR?	10
TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO	11
COMO SERÁ A ROTINA DE CUIDADOS?	14
CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS	16

APRESENTAÇÃO

A ALTA HOSPITALAR É UM MOMENTO MUITO DESEJADO PELOS PAIS, PORÉM É PERMEADO DE INSEGURANÇA E RECEIO DE COMO CUIDAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO BEBÊ. DESSA FORMA, ESTA TECNOLOGIA TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR A ASSISTÊNCIA PRESTADA POR PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL EM PREPARAÇÃO PARA A ALTA HOSPITALAR.

A TECNOLOGIA EDUCATIVA FOI DESENVOLVIDA POR MEIO DA REUNIÃO DE INFORMAÇÕES PAUTADAS EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS CONFORME ORIENTAÇÕES DE ÓRGÃOS DE SAÚDE E CONSIDERANDO O MÉTODO CIENTÍFICO PERTINENTE À CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS.

É UMA CARTILHA ELABORADA PARA OFERECER SUPORTE À PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JUNTO AOS PAIS E CUIDADORES E APROXIMAÇÃO DESTES COM A REALIDADE DO BEBÊ PREMATURO COM REFLUXO GASTROESOFÁGICO.

PÚBLICO ALVO

PAIS E/OU CUIDADORES DE BEBÊS PREMATUROS PRÓXIMOS DA ALTA HOSPITALAR DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL QUE APRESENTEM REFLUXO GASTROESOFÁGICO.

INSTRUÇÕES DE APLICABILIDADE

SUGERE-SE QUE A CARTILHA SEJA UTILIZADA NOS DIAS QUE ANTECEDEM A ALTA HOSPITALAR EM UM MOMENTO CALMO, PARA PROFISSIONAIS E FAMILIARES, E LOCAL RESERVADO PARA SEJAM ESCLARECIDAS TODAS A DÚVIDAS E REALIZADAS AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA BEBÊ.

O QUE É O REFLUXO GASTROESOFÁGICO?

ACONTECE QUANDO O CONTEÚDO DO ESTÔMAGO PASSA PARA O ESÔFAGO E PODE ATINGIR ESTRUTURAS PRÓXIMAS DELE COMO FARINGE, BOCA E OUVIDO.

70% DOS BEBÊS APRESENTAM SINTOMAS DE REFLUXO PERCEBIDOS PELOS PAIS (PADDOS E DAVITT, 2020)

EM BEBÊS PREMATUROS REFLUXO É FREQUENTE, OU SEJA, QUASE TODOS APRESENTAM SINTOMAS DE REFLUXO

COMO IDENTIFICAR OS SINTOMAS COMUNS DE REFLUXO ?

DURANTE O SONO: SONO INQUIETO; DESPERTAR NOTURNO FREQUENTE;
CHORO EXCESSIVO; IRRITABILIDADE

DURANTE O DIA:

RECUSA ALIMENTAR; VÔMITOS; TOSSE ENGASGO,
GRUNHIDOS, CHIADO; SOLUÇOS E ESPIRROS FREQUENTES;
CARETAS COM EXPOSIÇÃO DA LÍNGUA; ARQUEAMENTO

E COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

QUANDO O BEBÊ NÃO ESTÁ EM TRATAMENTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A FAMÍLIA, PAIS E CUIDADORES, FIQUEM ATENTOS AOS SINAIS E SINTOMAS DO REFLUXO SE NECESSÁRIO PARA INICIAR O TRATAMENTO.

POR ISSO, É IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE OU CONSULTÓRIO PARA INÍCIO DO TRATAMENTO E ORIENTAÇÕES EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NO SISTEMA RESPIRATÓRIO E DESCONFORTO DO PRÓPRIO BEBÊ.

QUAL O OBJETIVO DE TRATAR O REFLUXO ?

O REFLUXO NÃO É UM PROBLEMA GRAVE, MAS SE NÃO CUIDADO ADEQUADAMENTE PODE TRAZER CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE DO BEBÊ.

O REFLUXO NÃO TRATADO PODE PROVOCAR IRRITAÇÃO DA MUCOSA GÁSTRICA, ESOFAGITE COM IRRITABILIDADE DO BEBÊ E DIFICULDADE DE GANHO DE PESO.

ELE TAMBÉM PODE PROVOCAR OTITE DE REPETIÇÃO, SINTOMAS APARENTEMENTE ALÉRGICOS E APNEIA.

OS RESFRIADOS OU INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS FREQUENTES PODEM PROVOCAR DIFICULDADE RESPIRATÓRIA E DESENCADear PULMÃO CRÔNICO.

O QUE DEVO FAZER, COMO TRATAR E CUIDAR?

MEDICAÇÃO?

SIM, O TRATAMENTO DO REFLUXO INCLUI MEDICAÇÃO QUE É PASSADO PELO MÉDICO DA UTI NEONATAL NO MOMENTO DA ALTA HOSPITALAR OU PELO MÉDICO QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO.

- ▶ OBSERVAR CUIDADOS COM O HORÁRIO DA MEDICAÇÃO E A PAUSA PARA PODER ALIMENTAR O BEBÊ
- ▶ O ACOMPANHAMENTO DEVE SER FEITO COM FREQUÊNCIA PARA AVALIAÇÃO, PELA EQUIPE DE SAÚDE, PARA AJUSTES NO TRATAMENTO SE NECESSÁRIO.
- ▶ OBSERVAR O HÁBITO DO BEBÊ NA QUANTIDADE DAS MAMADAS OU FÓRMULAS BEM COMO A FREQUÊNCIA E FORMA DO COCÔ.
- ▶ OBSERVAR O COMPORTAMENTO DO BEBÊ, SINTOMAS DO REFLUXO E AS MUDANÇAS APÓS O INÍCIO DA MEDICAÇÃO
- ▶ NÃO É SEGURO DAR MEDICAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

ALIMENTAÇÃO

SE POSSÍVEL ALIMENTAR O BEBÊ EM
PEQUENAS QUANTIDADES E MAIS VEZES DURANTE O DIA

NÃO USAR NENHUM ENGROSSADOR DE LEITE
NEM FORTIFICANTE DO LEITE SEM RECOMENDAÇÃO
DA EQUIPE.”

SE O BEBÊ SÓ MAMAR NÃO OFERECER ÁGUA
OU CHÁS. E SE O BEBÊ USAR FÓRMULA NÃO
OFERECER CHÁ OU ÁGUA PRÓXIMO ÀS REFEIÇÕES

QUANTO MELHOR ESTIVER O REFLUXO DO BEBÊ MAIS
FACILMENTE ELE ACEITARÁ A ALIMENTAÇÃO

POSSO DAR CHUPETA AO MEU BEBÊ?
ALGUNS BEBÊS NÃO ACEITAM CHUPETA E ISSO DEVE SER RESPEITADO.
MAS A CHUPETA PODE ACALMAR O BEBÊ, REDUZIR O CHORO
E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ORAL

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

POSICIONAMENTO

SEMPRE ESPERAR PELO MENOS MEIA HORA APÓS A ALIMENTAÇÃO PARA
TROCAR FRALDAS OU MUDAR A POSIÇÃO DO BEBÊ

AO TROCAR A FRALDA DO BEBÊ NÃO PRESSIONAR A BARRIGUINHA, REALIZAR A TROCA
VIRANDO O BEBÊ PARA OS LADOS EVITANDO A PRESSÃO SOBRE A BARRIGA

MANTER A CABECEIRA DO BEBÊ
ELEVADA AJUDA NA PREVENÇÃO
DO REFLUXO

COLOCAR DO LADO ESQUERDO PARA
DORMIR, TAMBÉM PREVINE O REFLUXO

PODE COLOCAR DE BARRIGUINHA PARA
BAIXO SOB A SUPERVISÃO DO CUIDADOR

NO MOMENTO DA ALTA HOSPITALAR OU A CADA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO CONVERSAR COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA ESCLARECER DÚVIDAS NO CUIDADO.

ALGUMA DÚVIDA?

TEM DÚVIDAS DE COMO POSICIONAR O BEBÊ?

A FAMÍLIA TEM ALGUMA DÚVIDA EM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, POSICIONAMENTO E MEDICAÇÃO?

TEM ALGUMA DÚVIDA DE COMO TROCAR DA FRALDA?

COMO SERÁ A ROTINA DE CUIDADOS?

O BEBÊ COM REFLUXO NÃO TEM RESTRIÇÕES DE ATIVIDADES LEVANDO VIDA NORMAL.

SE O BEBÊ USAR FÓRMULA OU ESTIVER INICIANDO A INTRODUÇÃO ALIMENTAR O USO DE LANCHEIRA FACILITA A OFERTA DE ALIMENTOS ADEQUADOS À NECESSIDADE DO BEBÊ.

O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE AUXILIA NAS ORIENTAÇÕES E NA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS OFERTADOS PELO GOVERNO SE NECESSÁRIO, INCLUSIVE SERVIÇO SOCIAL PARA SUPORTE A DEMANDAS FAMILIARES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE TEM-SE DEMONSTRADO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PROTAGONIZANDO A INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE CUIDADO, ESPECIALMENTE QUANDO OBJETIVA-SE A HUMANIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS PARTICIPANTES, INCLUINDO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, CUIDADORES E PACIENTE.

DESSA FORMA, ESPERA-SE COM O DESENVOLVIMENTO DESTA TECNOLOGIA, FACILITAR A EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE REFLUXO GASTROESOFÁGICO REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO MINIMIZAR AS INQUIETAÇÕES E PROMOVER A APROXIMAÇÃO DE PAIS E CUIDADORES QUANTO AOS CUIDADOS ESPECÍFICOS DO BEBÊ COM REFLUXO GASTROESOFÁGICO.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MÊS DA PREMATURIDADE: MINISTÉRIO DA SAÚDE DEFENDE SEPARAÇÃO ZERO ENTRE PAIS E RECÉM-NASCIDOS. MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASÍLIA, 2021. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.GOV.BR/SAUDE/PT-BR/ASSUNTOS/NOTICIAS/2021-1/NOVEMBRO/MES-DA-PREMATURIDADE-MINISTERIO-DA-SAUDE-DEFENDE-SEPARACAO-ZERO-ENTRE-PAIS-E-RECEM-NASCIDOS](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/novembro/mes-da-prematuridade-ministerio-da-saude-defende-separacao-zero-entre-pais-e-recem-nascidos). ACESSO EM: 08 JAN. 2022.

ÇEKIN, B.; TURAN, T. THE STRESS LEVELS OF PARENTS OF PREMATURE INFANTS AND RELATED FACTORS IN NENOATAL INTENSIVE CARE UNITS. THE TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, [S. L.], v. 60, n. 2, p. 117–125, 2018. DOI 10.24953/TURKJPED.2018.02.001. DISPONÍVEL EM:

[HTTP://SEARCH.EBSCOHOST.COM/LOGIN.ASPX?DIRECT=TRUE&DB=MDC&AN=30325116&LANG=PT-BR&SITE=EHOST-LIVE](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&an=30325116&lang=pt-br&site=ehost-live). ACESSO EM: 23 MAI. 2021.

COSTA, A.M. INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO E NO CUIDADO A SAÚDE. SAÚDE E SOCIEDADE, v. 13, n. 3, p. 5-15, 2004. DISPONÍVEL EM:

[HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/SAUSOC/A/TQYTrtBBBDLYMLPXNFX7D/?FORMAT=PDF&LANG=PT](https://www.scielo.br/j/sausoc/a/tQYTrtBBBDLYMLPXNFX7D/?format=pdf&lang=pt). ACESSO EM: 27 FEV. 2022.

DE SADOVSKY, A.D.I. REGURGITAÇÃO DO LACTENTE (REFLUXO GASTROESOFÁGICO FISIOLÓGICO) E DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO EM PEDIATRIA. DISPONÍVEL EM:

[HTTPS://WWW.SBP.COM.BR/FILEADMIN/USER_UPLOAD/20031c-DOCCIENT_-_REGURG_LACTENTE_RGEF_E_RGE.PDF](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20031c-doccient_-_regurg_lactente_rgef_e_rge.pdf). ACESSO EM: 27 FEV. 2022.

DORNASBACH, J.O. FREITAS, H.M.B.; COSTENARO, R.G.S.; ZAMBERLAN, G.; ILHA S. NEONATAL INTENSIVE CARE: FEELING OF PARENTS AFTER DISCHARGE OF THE CHILD. JOURNAL OF NURSING UFPE, v. 8, n. 8, p. 2660–2666, 2014. DISPONÍVEL EM:

[HTTPS://SEARCH.EBSCOHOST.COM/LOGIN.ASPX?DIRECT=TRUE&DB=C8H&AN=103983827&LANG=PT-BR&SITE=EHOST-LIVE](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&an=103983827&lang=pt-br&site=ehost-live). ACESSO EM: 17 FEV. 2022.

ECHER, I.C. ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE ORIENTAÇÃO PARA O CUIDADO EM SAÚDE. REV LATINO-AM ENFERMAGEM, v.13, n. 5, p. 754-7. SET-OUT, 2005.

MONTE, V.S.C.; SOUSA, V.T.D.DE.; SILVEIRA, A.C.P.; BARBOSA, I.V.; STUDART, R.M.B.; ROLIM, K.M.C. PREMATURIDADE E FATORES ESTRESSANTES PARENTAIS DURANTE A INTERNAÇÃO NA UTI NEONATAL: REVISÃO INTEGRATIVA. IN: ANAIS... XXI ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, CEARÁ, 2021.

TEIXEIRA, ELIZABETH; MOTA, V. M. S. S. TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM FOCO. SÃO PAULO: DIFUSÃO EDITORA, 2011.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. PRETERM BIRTH: 2018. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.WHO.INT/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/PRETERM-BIRTH](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth). ACESSO EM: 7 JAN. 22.

**CUIDANDO DO
BEBÊ PREMATURO
COM REFLUXO**

CARTILHA EDUCATIVA